

DOI: <https://10.5281/zenodo.17780827>

O‘SIMLIKLARNING HAYOTIMIZDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Qodirova Shahribonu Normurodovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali katta o‘qituvchi.

E-mail: godirovashaxribonu@gmail.com

Quvondiqova Dinora Muhiddin qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘simliklarning inson hayotidagi bequyos o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Unda o‘simliklarning ekologik muvozanatning saqlashdagi kislorod ishlab chiqarishdagi oziq-ovqat, dori-darmon, kiyim-kechak va turli xom ashyolar manbai sifatidagi roli keng taxlil qilingan. roli keng taxlil qilingan, shuningdek atrof muhitni tozalash, tuproqni eroziyadan asrash va inson ruhiyatiga ijobiy ta’siri haqida ham ma’lumotlar berilgan. maqolada o‘simliklarni asrash va ko‘paytirishning dolzarbligi, ekologik madaniyatning oshirish zarurligi ta’kitlangan

Kalit so‘zlar: avtotrof, kislorod, o‘simliklarning o‘sishi atrof muhitga ta’siri rivojlanishi ekologik muozanati dorivorlik hususiyatlari. Sellyuloza, geterotrof, xloroplast, bakteriyalar, zamburug‘lar, lishayniklar ,yo‘sinlar, psilofitlar, plaunlar, rizoid.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается неповторимая роль и значение растений в жизни человека. Анализируется роль растений в поддержании экологического баланса, выработке кислорода, источнике питания, лекарств, одежды и различного сырья. также представлена информация о положительном влиянии растений на очищение окружающей среды, защиту от эрозии почвы и духовность человека. В статье подчеркивается актуальность сохранения и размножения растений, необходимость повышения экологической культуры.

ABSTRACT

The article discloses the incomparable role and importance of plants in human life. It analyses the role of plants in maintaining ecological balance, producing oxygen, as a source of food, medicine, clothing and various raw materials. It also provides information about the positive impact of plants on environmental cleansing, soil erosion protection and human spirituality. The article stresses the urgency of preserving and propagating plants, the need to increase ecological culture.

Keywords: the place of plants in our life, oxygen, plant growth, impact on the environment, development, ecological balance, medicinal properties.

Yer kurrasiniung deyarli hamma qismida uchraydigan o'simliklarning tabiat va inson hayotidagi roli beqiyosdir. Yashil o'simliklar barcha tirik organizmlarni nafas olishi uchun zarur kislorod bilan ta'minlaydi. O'simliklar, ularning tuzilishi, tarqalishi va sistematikasini o'rganuvchi fan botanikadir. Muayyan hududda joylashgan barcha turdagi o'simliklarning yig'indisi floradir. Avtotrof mavjudotlar Yerdagi barcha hayot uchun zarurdir.

O'simliklarning qiymati yashil hujayralardagi kimyoviy jarayonlarning quyidagi xususiyatlari bilan belgilanadi:

- yorug'lik energiyasi so'rilgan, reaksiyalar uchun ishlatiladigan ovqatlanish usuli;

- odamlar, hayvonlar va o'simliklarning nafas olishi uchun zarur bo'lgan kislorodni chiqarish;

- organik moddalarning shakllanishi;

- karbonat angidridning so'rilishi, uning katta miqdori odamlar va hayvonlar uchun zararli.

Yashil o'simliklarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati suv, kislorod, azot, karbonat angidrid va boshqa birikmalarning aylanishlarida ishtirok etishidir.

O'simliklar – tirik **organizmlar** dunyosi;

fotosintez qilish xususiyatiga ega bo'lgan avtotrof organizmlar; hujayra po'sti, odatda, qalin sellulozadan, zaxira oziq moddasi kraxmaldan iborat. Ayrim o'simliklar (saprofitlar, parazitlar) uchun xos bo'lgan geterotrof oziqlanish ikkilamchi hisoblanadi. O'simliklar (O'simliklar)ga xos boshqa xususiyatlar (o'ziga xos rivojlanish sikli, organlarning shakllanish yo'li, yopishib yashash va boshqalar) hamma o'simliklarga tegishli emas, lekin bu belgilarning majmui o'simliklarni boshqa tirik organizmlardan oson farq qilishga imkon beradi. Faqat tuzilishning quyi, ayniqsa, bir hujayralilar darajasida o'simliklar bilan boshqa organizmlar o'rtasidagi farq uncha aniq sezilmaydi;

shuning uchun evglenasimon **suvo'tlarni zoologlar** bir hujayrali hayvonlarga kiritishadi. Bir hujayrali O'simliklarning boshqa bir hujayrali organizmlardan asosiy farqi – **xloroplastlar** bo'lishi. Tuzilish darajasi orta borgan sari o'simliklar bilan boshqa organizmlar o'rtasidagi farq ham orta boradi.

O'simliklarning oziqlanish jarayonida atrof muhitdan gazzimon (**fotosintez**) va suyuq (**suvs** va unda erigan mineral tuzlar) moddalarni shimib olishga moslanishi natijasida ularning tanasi yuzasi tobora kengayib borgan. **Yuksak o'simliklarda** tana yuzasining kengayishi va ixtisoslashuvi to'qimalar va vegetativ organlarning rivojlanishiga olib kelgan (qarang **To'qima, Vegepativ organlar**). O'simliklar tuzilishining ko'pchilik muhim xususiyatlari ularning o'sishi va ko'payishi, shuningdek, tarqalishiga moslanishi bilan bog'liq.

An'anaga ko'ra, XX asrning o'rtalarigacha barcha o'simliklar tuban (bakteriyalar, suvo'tlar, zamburug'lar, lishayniklar) va yuksak o'simliklar (yo'sinlar, psilofitlar, plaunlar, qirqbo'g'imlar, qirqquloqlar, ochiq urug'lilar, gulli o'simliklar)ga ajratib kelingan. Hozirgi bakteriyalar va zamburug'lar alohida dunyoga ajratiladi. O'simliklar dunyosi 2 kichik dunyo: qizil suvo'tlar va yuksak o'simliklarga bo'linadi. Bu kichik dunyolar 350,000 turdan iborat barcha o'simliklarni o'z ichiga oladi.

O'simliklarning kelib chiqishi yerda hayot paydo bo'lishining ilk rivojlanish davrlariga to'g'ri keladi. Bunda Arxei erasida (bundan 3 milliard yil oldin) ko'kyashil suvo'tlar (sianobakteriyalar)ga o'xshash organizmlar paydo bo'lgan. Haqiqiy suvo'tlar proterozoy erasida, yashil va qizil suvo'tlar paleozoyning boshlarida paydo bo'lgani taxmin qilinadi. Dastlabki yuksak o'simliklar – riniofitlar proterozoy va paleozoy chegarasida kelib chiqqanligini ehtimol qilish mumkin. Ularda ildiz o'rniga rizoidlari bo'lgan. Karbonda daraxtsimon qirqquloqlar kelib chiqqan; permda ular o'rnini hozirgi qirqquloqlar egallagan. Karbonda ignabargli o'simliklar paydo bo'lgan, trias va yura davrlarida ular keng tarqalgan. Bo'r davrining boshlarida gulli o'simliklar (yopiq urug'lilar) hosil bo'lgan va shundan so'ng ular Yer florasida hukmron bo'lib qolgan. O'simliklar Yerda mavjud bo'lgan barcha tirik organizmlar hayotida katta ahamiyatga ega. Hayvonlar va odamlarning hayotini o'simliklarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Faqat yashil xlorofillga ega bo'lgan o'simliklar anorganik moddalardan organik birikmalarni sintezlash orqali quyosh nuri energiyasini to'playdi; ayni vaqtda o'simliklar **atmosferadan SO₂ gazini** olib, atmosferaga deyarli barcha tirik organizmlarning nafas olishi uchun zarur bo'lgan **kislorod** chiqaradi. Shu yo'l bilan yashil o'simliklar atmosfera tarkibining doimiyiligini saqlab turadi. O'simliklar organik moddalarni hosil qiluvchi produtsentlar sifatida oziq zanjirining asosini tashkil etadi.

Yer yuzidagi o'simliklar turli hayotiy formalar (o'tlar, butalar, daraxtlar, lianalar, epifitlar va boshqalar)ni hosil qiladi. O'simliklarning xilma-xil turlaridan tarkib topgan

fitotsenozlar Yer yuzi landshafti va boshqalar organizmlar uchun ekologik sharoitning xilma-xilligini belgilab beradi. O‘simliklarning bevosita ishtirokida tuproq va torf hosil bo‘ladi. Qo‘ng‘ir ko‘mir va toshko‘mirning hosil bo‘lishi ham o‘simliklar bilan bog‘liq.

O‘simliklarning g‘oyat xilma-xil turlaridan urug‘li o‘simliklar, asosan, gulli o‘simliklar katta ahamiyatga ega. Urug‘li o‘simliklar oziq-ovqat, kiyim-kechak, yoqilg‘i, qurilish materiallari va boshqalarni beradi (qarang: Madaniy o‘simliklar). Odam juda katta maydonlarda madaniy o‘simliklarning sun‘iy qoplamlari (ekin ekiladigan dalalar, bog‘lar, xiyobonlar va boshqalar)ni barpo etishni, O‘simliklarning xilma-xil navlarini yaratishni bilib olgan. Ammo o‘simliklarni ko‘p miqdorda yig‘ib olish va o‘simliklar boyliklaridan oqilona foydalanmaslik ularning juda katta maydonlarda yo‘qolib ketishiga olib keldi; ko‘plab o‘simlik turlarining butunlay yo‘qolib ketish xavfi tug‘ildi. Shu sababdan, O‘zbekistonda o‘simliklarni himoya qilish va ularning tabiiy boyliklaridan oqilona foydalanish to‘g‘risida maxsus qonun qabul qilingan (qarang: Tabiashni muhofaza qilish). O‘zbekiston Qizil kitobiga noyob va yo‘qolib borayotgan o‘simliklar turlari kiritilgan. O‘simliklarni botanika fani o‘rganadi.

XULOSA

O‘simliklar — Yer yuzidagi hayotning asosi va insoniyat hayoti uchun eng muhim tabiiy boyliklardan biridir. Ular nafaqat atrof-muhitni bezab turadi, balki hayotimizning har bir jabhasida muhim rol o‘ynaydi. O‘simliklar kislorod ishlab chiqarib, inson va hayvonlarning nafas olishi uchun zarur bo‘lgan muhitni yaratadi. Shuningdek, ular oziq-ovqat mahsulotlari manbai bo‘lib, kundalik ovqatlanishimizda

asosiy o‘rin tutadi. Mevalar, sabzavotlar, don mahsulotlari, choy, ziravorlar va hatto ichimliklar ham o‘simliklardan olinadi.

Bundan tashqari, o‘simliklardan turli dori-darmonlar tayyorlanadi. Ko‘plab kasalliklarni davolashda tabiiy o‘simliklardan foydalanish qadim zamonlardan beri davom etib kelmoqda. Shuningdek, o‘simliklar yog‘och, qog‘oz, mato va boshqa sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ham muhim o‘rin tutadi. Uy-jihoz mebel, kitoblar, kiyimlar va qurilish materiallarining asosiy qismi o‘simliklarga borib taqaladi. Sanoat uchun kerak bo‘ladigan ko‘pgina xomashyo mahsulotlarini ham yashil o‘simliklar etkazib beradi.

Ekologik muhitda ham o‘simliklarning o‘rni beqiyosdir — ular yer qatlamini mustahkamlab, eroziyaning oldini oladi, iqlimni muvozanatda ushlab turadi va tabiatdagi suv aylanishida ishtirok etadi. Bog‘lar, o‘rmonlar va yashil maydonlar inson ruhiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, tinchlik va osoyishtalik baxsh etadi.

Xulosa qilib aytganda, o‘simliklar — hayotimizning ajralmas bir bo‘lagi bo‘lib, ularni asrash, ko‘paytirish va ularga e‘tibor bilan qarash har bir insonning vazifasidir. O‘simliklarsiz hayotni tasavvur qilish qiyin, shuning uchun ularni qadrlash orqali nafaqat bugungi, balki kelajak avlodlari uchun ham muhimdir .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Jizn rasteniy, t. 1—6, M., 1974—82;
2. Vent F. U., V mire rasteniy, M., 1972;
3. Taxtadjyan A. L., Voprosm evolyutsionnoy morfologii rasteniy, L., 1954.
a. Tourchi, M.; Arslan, A.; Iranshahi, M. Biological Effects of Arctiin from Some Medicinal Plants of Asteraceae Family. Am. J. Lifen Sci. 2016,
4. Islomov B.S., Hasanov M.A. **Botanika** Samarqand-2020-yil
5. Pratorov O‘., Shamsuvaliyeva L., Sulaymonov E., Axunov X., Ibodov K., Mahmudov V. Botanika, nashriyot Toshkent-2010-yil.